

A PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE E OS DESAFIOS PARA EFETIVIDADE NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL

Diogo Guagliardo Neves¹, Julimar da Silva Junior²

Resumo

A crescente degradação ambiental e a intensificação das mudanças climáticas colocam em evidência a necessidade de compreender a proteção do meio ambiente como um valor jurídico fundamental, não apenas do ponto de vista ecológico, mas também como um elemento essencial à preservação da vida humana com dignidade. Inserido nesse contexto, o presente estudo tem como objetivo analisar o direito ambiental sob a ótica constitucional, compreendendo-o como um direito fundamental de terceira geração, previsto no artigo 225 da Constituição Federal de 1988, o qual assegura a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. A pesquisa parte do pressuposto de que esse direito está intimamente ligado à efetivação da dignidade da pessoa humana, sendo elemento essencial do Estado Democrático de Direito. Além disso, destaca-se o respaldo internacional que reforça a tutela ambiental, com instrumentos normativos como a Declaração de Estocolmo (1972), a Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (1992) e o Acordo de Paris (2015), os quais contribuem para a consolidação da proteção ambiental como valor universal. A metodologia adotada é qualitativa, com base em revisão bibliográfica e análise documental de dispositivos legais, tratados internacionais e estudos acadêmicos. A análise crítica do cenário atual revela a gravidade de problemas como o desmatamento, a poluição, as mudanças climáticas e a perda da biodiversidade, bem como as causas estruturais que os impulsionam, tais como o modelo econômico insustentável, o consumo desenfreado e a ineficácia das normas ambientais. O estudo também resgata o desenvolvimento histórico da proteção jurídica do meio ambiente no Brasil, ressaltando que, durante muito tempo, as questões ambientais foram tratadas apenas sob a ótica do Código Civil, o que evidenciava a ausência de um sistema específico de tutela ambiental. Com a promulgação da Constituição de 1988, inaugura-se uma nova fase no constitucionalismo brasileiro, ao conferir status constitucional à proteção ambiental. Contudo, constata-se que, apesar da existência de um arcabouço normativo robusto, persiste a dificuldade na efetivação prática dessas normas, o que demanda uma atuação mais integrada entre os âmbitos nacional e internacional, aliada à formulação e implementação de políticas públicas eficazes. Conclui-se que a consolidação do direito ao meio ambiente saudável depende da articulação entre os princípios da sustentabilidade, da prevenção, da precaução e, sobretudo, da dignidade da pessoa humana, sendo imprescindível o fortalecimento do controle jurídico e social. Dessa forma, a pesquisa contribui para o entendimento de que a proteção ambiental não é apenas uma obrigação legal, mas um dever ético e coletivo, voltado à preservação da vida e das futuras gerações.

Palavras-chaves: Direito ambiental. Constituição federal de 1988. Sustentabilidade.

¹ Bacharel em Direito pela Universidade Ceuma. Bacharel em História pela Universidade Federal do Maranhão – UFMA. Mestre em Ciências Sociais pela UFMA. Doutor em Ciências Sociais pela UFMA. Professor do curso de Direito da Universidade Ceuma (2013–2024).

² Pós-graduando em Direito Ambiental pela Universidade Federal do Paraná. Pós-graduando em Comércio Exterior e Negócios Internacionais pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. E-mail: julimardasilva.jr@gmail.com